

SHARAFIDDIN ALI YAZDINING "ZAFARNOMA" ASARI TAHLILI

Mehridin Yunusovich Haqqulov

mexridinhaqqulov@gmail.com

Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi

mohlaroyimyarashova@gmail.com

Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li

bekalimuyiddinov@gmail.com

Osiyo Xalqaro Universiteti

"Tarix va filologiya" kafedrası o'qituvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272448>

Annotatsiya. "Zafarnoma" – bu Amir Temur davri tarixining eng muhim va nodir hujjatlaridan biri bo'lib, u Sohibqironning siyosiy yurishlari, jang maydonidagi muvaffaqiyatlari va davlat boshqaruvi tajribasini bayon etuvchi betakror asardir. Ushbu asar Sharafiddin Ali Yazdiy tomonidan, Ibrohim Sulton farmoniga binoan 1419–1425-yillar oralig'ida yozib chiqilgan bo'lib, o'sha davrning og'zaki rivoyatlari, yozma hujjatlari va shohidlarning xotiralari asosida yaratilgan. Asarning ikki asosiy qismi mavjud: birinchi qism – "Muqaddima" bo'lib, unda Temurdan oldingi davr tarixining qisqacha bayoni, shuningdek, temuriylar madaniyati va an'analari tasvirlanadi; ikkinchi qism esa bevosita Amir Temurning yurishlari, jang sahnalari va davlatni boshqarishdagi qat'iy qarorlarini tafsilot bilan yoritadi

Kalit so'zlar: Zafarnoma, Amir Temur, Sharafiddin Ali Yazdiy, Sohibqiron, O'zbekiston, Markaziy Osiyo, Temuriylar sulolasi, Shohrux Mirzo, Kesh, Hirot, Muhammad Ali, Qutlug Turkon og'o.

Kirish. Bu asar nafaqat tarixiy faktlarni, balki o'sha davrning ruhiyati, adabiyati va milliy qadriyatlarini ham aks ettiradi. "Zafarnoma" asarining yaratilishida muallif tomonidan sinchiklab tekshirilgan sanalar, joy nomlari va voqealar ketma-ketligi o'zining ilmiy aniqligi va tarixiy ishonchliligini ta'minlaydi. Shuningdek, asar fors tilidagi klassik adabiy uslub asosida yozilgan bo'lib, uning til xususiyatlari, qalin frazeologik birliklari va adabiy konstruksiyalari o'sha davr adabiy merosining yuksak namunasi sifatida qadrlanadi. Ushbu asar temuriylar davrining ko'p qirrali tarixiy manbai sifatida nafaqat Amir Temurning shaxsiy hayoti va g'alabalari, balki uning zamonasida mavjud bo'lgan siyosiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarni ham chuqur o'rganish imkonini beradi. "Zafarnoma" orqali tarixshunoslar nafaqat Amir Temurning erishgan muvaffaqiyatlarini, balki u orqali o'sha davrning yuksak madaniy merosi, hukmdorlar o'rtasidagi

Aprel, 2025-Yil

raqobat va xalqning o'ziga xos hayot tarzi bilan tanishishlari mumkin. Shuningdek, "Zafarnoma" asari ko'plab tillarga tarjima qilingan va keyingi asrlar tarixchilari, adabiyotshunoslar hamda madaniyatshunoslar tomonidan keng tadqiqot qilingan. Uning nusxalari bugungi kunda turli kutubxonalar va muzeylarda saqlanib kelinmoqda, bu esa asarning abadiy ahamiyatini va kelajak avlodlarga tarixiy xotira sifatida qadr-qimmatini yanada oshiradi.

Hozirgi ilm-fan taraqqiy etgan rivojlanishlar jadallashayotgan davrda har bir xalq o'z davlati va xalqi tarixi, uzoq o'tmish tarixi va madaniyatini har tomonlama chuqur o'rgangan holda uzoq o'tmish saboqlaridan xulosa qilib yurt ravnaqi va istiqboliga o'z hissasini qo'shmog'i lozim. Biz ham yurtimiz O'zbekistonni shuningdek Markaziy Osiyo xalqlari tarixini o'rganishga ahamiyat qaratishimiz kerak. Bunda bizga turli davrlarda turli mualliflar tomonidan yozilgan turli yozma va ashyoviy manbalar yordam beradi. Xususan bunday muhim manbalardan biri Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asari davlatchiligimiz tarixida muhim o'rin egallagan Amir Temur va Temuriylar davlati tarixi haqida batafsil ma'lumot beruvchi muhim manba sanaladi. Ushbu asarning ahamiyatli tomoni shundaki, asar muallifi Amir Temur saroy tarixchisi bo'lgan Sharafiddin Ali Yazdiy o'zi ko'rgan va o'zi guvoh bo'lgan voqealar haqida ma'lumot beradi. Bu o'z navbatida asarning ishonchliyligini oshiradi. Muallif o'z davri voqealarini shohidi bo'lgan holda bayon etadi. Sharofiddin Ali Yazdiyning Amir Temur hukumronligi davriga oid Zafarnoma asari O'rta asrlar tarixnavisligining ajoyib yodgorliklaridan biridir. Mavaraunnaxrda kechayotgan tarixiy jarayonning ana shu davrda XVI asrning 2-yarmida Amir Temur tarix saxnasiga ko'tarildi. Uning faoliyati qilgan yurishlari haqida batafsil bayon etilgan. Sharofiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asari badiiy uslubiy jihatdan malumotlarga juda boy. Temurning mahoratli sarkarda ekanligini Shu asarda yaqqol ko'rishimiz mumkin. Yana bu asarning qimmatini shuki unda Temur qilgan har bir shahar davlatning iqtisodiy madaniy va ijtimoiy hayoti to'la yoritib beriladi. Amir Temur mamlakatda ijtimoiy iqtisodiy hayotni izga soldi va ayniqsa Samarqand shahrini dunyodagi eng obod poytahtga aylantirish maqsadida butun dunyodan qo'li gul mohir ustalarni keltirib uni obodonchiligiga katta etibor qaratdi. Bu asarda Amir Temurning boshqa bunyodkorlik ishlarini ham ko'rishimiz mumkin. Sharofiddin Ali Yazdiyning bu asari aslida 3 qismdan iborat bo'lishi kerak edi. Muarrifning vafoti tufayli uning bizga Amir Temur faoliyatiga bag'ishlangan 1-asosiy qismi yetib kelgan. mavzuni dolzarbligini: XVI asrning mashhur asrlaridan biri bo'lgan, o'z davri haqida muhim ma'lumotlarni beruvchi va buyuk sarkarda Amir Temur faoliyati va uning butun hayoti haqida batafsil haqida ma'lumot beruvchi Zafarnoma — nafaqat o'tmish balki bugunki kun va kelajak uchun ham muhim manba. Zafarnoma asarining dolzarbligini shundaki bu asar orqali biz Temur yashagan muhit xalqning ahvoli haqida

April, 2025-Yil

ma'lumot olishimiz mumkin. Mavzuni o'rganilish darajasi: Zafarnoma asari ustida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Temurning hayoti va faoliyati haqidagi ma'lumotlar nafaqat o'sha davr tarixini, balki hozirgi kunda ham O'rta Osiyo va boshqa mintaqalarning siyosiy va madaniy rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatganini tushunishga yordam beradi. "Zafarnoma" orqali Temurning urushlar, diplomatik qarorlar va davlat boshqaruvi haqidagi tafsilotlarni bilish mumkin, bu esa bugungi kunda tarixiy tadqiqotlar uchun muhim manba hisoblanadi. Ushbu asar orqali Markaziy Osiyo va uning tarixiy shaxslarini chuqurroq o'rganish mumkin.

Sharafiddin Ali Yazdi XIV-XV asrlarda yashagan mashhur tarixchi, olim va adibdir. U taxminan 1364 yilda dunyoga kelib, 1454 yilda vafot etgan. U fors tilida ijod qilgan va asosan Temuriylar sulolasi tarixini yozib qoldirgan. Uning faoliyati asosan Shohrux Mirzo (Amir Temurning o'g'li) hukmronligi davriga to'g'ri keladi. Sharafiddin Ali Yazdi yoshligidan ilm-fan va tarix bilan qiziqqan. Uning ilmiy faoliyati Kesh (hozirgi Shahrisabz) va Hirot shaharlarida shakllangan. U o'z davrining eng yirik olimlari bilan muloqotda bo'lib, turli fanlar bo'yicha bilim olgan. Uning asosiy asarlaridan biri "Zafarnoma" bo'lib, bu asar Amir Temur hayoti va harbiy yurishlariga bag'ishlangan eng nufuzli manbalardan biri hisoblanadi. Sharafiddin Ali Yazdi nafaqat tarixchi, balki shoir ham bo'lgan. Uning she'rlari va adabiy asarlari ham mavjud bo'lib, u fors va arab tillarida ijod qilgan. Uning tarixiy yondashuvi faktlarga asoslangan bo'lib, bu uslub "Zafarnoma"da ham yaqqol aks etadi. «Zafarnoma» fasat sohibqironning harbiy yurishlarini mastab ko'klarga ko'tarishdan iborat, desak xato bo'lurdi. Unda inson xarakterlari ham juda yaxshin tavsiflangan. Xususan, Temurning shaxsiy xarakteri muallif tomonidan zo'r mahorat bilan ko'rsatilgan. Muhammad Ali esa o'zbek tiliga ana shunday sahifalarni yuksak mahorat bilan akslantirgan. Ba'zi sahifalarda Temur qahramonining tavsiflanib, uning bu boradagi faoliyati haqqoniy bayon silingan va uni asoslashga urinishlar seziladi va uning mislsiz olamgnrligi ko'rsatilgan bo'lsa, boshsa sahifalarda, chunonchi, sizi Tagayshohning va o'gli Jahongir mirzoning vafotlariga taalluslan sahifalarda sohibqiron insoniy zaifliklarga ega bo'lgan kishi ekanligi ham ko'rsatilgan. Lekin ikkala muallif Sharafuddin, Muhammad Ali ham Amir sohibqironning buyuk sher qalbligi, mislsiz sahramonligi, dovyurakligi va bahodurligini katta hasqoniyat va mahorat bilan ko'rsatgan. Bu sahifalar o'quvchida zarracha shubha tug'dirmagan va Temur siymosi ko'z oldimizda chekinmas, yengilmas va zabardast jangchi sifatida gavdalanadi. Asarda nafaqat Temur siymosi, balki uning atrofndagi ba'zn boshsa shaxslarni siymolari ham yuksak mahorat bilan tasvirlangan. Masgalan, sohibqironning egachpsi (opasi) Qutlug' Turkon og' o' haqida sisqagina ma'lumotlar keltirilgan bo'lsa ham, shu ma'lumotlarning o'zigina uni mushtipar va g'amxo'r opa, nafis didli, ndroklan va dono hamda jasur va vatanparvar

Aprel, 2025-Yil

ayol sifatida gavdalanmagan. Bu ayol tili bilan aytilgan bir necha og'iz so'zlarning o'ziga uning butun Eron va Turonda katta sudratga ega bo'lgan hamda xalqaro siyosatga kuchli ta'sir ko'rsata oladigan yuksak irodali hokim asl bo'lganligini ko'rsatadi. Uning oti Turkon ogo bo'lganlit ham bejiz emasdek tuyuladi kishiga. Amir Hoji Sayfuddin va amir Husayn siymolari ham yuksak mahorat bilan tasvirlangan. Bularning barchisi sohibqironning eng ishonchli do'sti va safdoshlaridan biri edi. Amir eng mas'uliyatli va ogir vazifalarni farzandlaridan ham unga ko'proq ishonardi va yuklardi. U umrining oxirigacha sohibqironga sodiqlashcha qoladi. Amir Husayn avvaliga Temurning qaynog'asi va boshlang'ich paytlar safdoshi edi. Lekin u o'z tabiatidagi tubanliklar tufayli yuksak insoniylik xususiyatlariga erisholmaydi va nihoyat, Temurga nisbatan xoyinlikka og'ib, halokatga yuz tutadi. Bu shaxs Temurga nisbatan qanday razilliklar silgan bo'lishiga saramay, Amir sohibsiron upga donmo olijanoblik bilan va insoniylik bilan javob saytaradi. Amir Husayn vaqti-soati tugab, hayoti bilan mamoti orqali silcha qolgan hadisalarda mualliflar sohibqironning yuksak insoniy kechinmalarini mohirlik bilan tasvirlaganlar.

Xulosa. Sharafiddin Ali Yazdi – o'zbek adabiyoti va tarixining yirik vakillaridan biri bo'lib, o'rta asrlar islom dunyosining mashhur tarixchilaridan hisoblanadi. U XIV asrning oxiri va XV asrning boshlarida yashagan va asosan Amir Temur davrida xizmat qilgan. Sharafiddin Ali Yazdi "Zafarnoma"ning bir nechta muhim qo'lyozmalarini yaratgan va uning asaridagi tarixiy ma'lumotlarning ko'plab qismlarini tahrirlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Haqqulov, M. Y. O. G. L. (2022). Markaziy Osiyoda ilk diplomatik munosabatlar tarixi. *Science and Education*, 3(10), 385-389.
2. Yunusovich, H. M. (2024). Experiences Related to the Fine Fiber Cotton of Uzbekistan during the Years of Soviet Authority. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 129-132.
3. Yunusovich, H. M. (2024). The Formation, Development and Role of the High Seljuk Empire Founded by the Turkic Peoples in the Islamic World. *Miasto Przyszłości*, 53, 956-959.
4. Haqqulov, M. (2024). O'RTA OSIYO XALQLARINING OZODLIK ORZUSI BO'LGAN "TURKISTON MUXTORIYATI". *Modern Science and Research*, 3(12), 609-613.

Aprel, 2025-Yil

5. Haqqulov, M. (2025). USMONIYLAR IMPERIYASINING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 663-672.
6. Haqqulov, M. (2024). TURKISTON OZODLIGINING JARCHILARI. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(11), 154-159.
7. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
8. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
9. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
10. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
11. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
12. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSBURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
13. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
14. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
15. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSBURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
16. Srojjeva, G., Haqqulov, M., & Gulyamov, A. (2025). KUDZULA KADFIZ BOSHCHILIGIDA KUSHON IMPERIYASIGA ASOS SOLINISHI VA BU IMPERIYANING RAVNAQI. *Modern Science and Research*, 4(2), 109-117.

Aprel, 2025-Yil

17. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73-80.
18. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
19. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81-91.
20. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO MUZEYINING II JAHON URUSHIGACHA BO'LGAN DAVRDAGI FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 92-99.
21. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 440-447.
22. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.
23. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
24. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
25. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
26. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>

Aprel, 2025-Yil

27. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
28. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
29. Yarashova, M., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
30. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
31. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLIISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
32. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
33. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
34. Yarashova M. (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 72–74. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
35. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and*

Aprel, 2025-Yil

- Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
36. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>
37. Yarashova M., & Rahimova, N. (2025). JADIDCHILARNING MA‘RIFATPARVARLIK HARAKATLARI VA ULARNING XALQ MA‘NAVIYATINI YUKSALTIRISHDAGI O‘RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/7306>
38. Yarashova, M. (2025). TAQINCHOQLAR VA ULARNING AHOLI ETNIK HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 778–790. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72864>
39. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G‘UZAK. JUN. XALAJI. BO‘Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330–340. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73808>
40. Xayrullayev U., Sadullayev, U. ., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO‘SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420–432. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74107>
41. Yarashova, M., & Rahimova N. (2025). FAYZULLA XO‘JAYEV ILMIY FAOLIYATINING DASTLABKI DAVRI. *Modern Science and Research*, 4(3), 448–457. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74113>
42. Boltayev , O., Yarashova , M. ., Xayrullayev, U. ., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600–608. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75573>
43. Yarashova, M., Boltayev, O. ., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN‘ANAVIY LIBOSLARI (XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA). *Modern Science and Research*, 4(3), 571–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75785>

Апрел, 2025-Йил

44. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. SCHOLAR, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
45. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. TADQIQOTLAR.UZ, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
46. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
47. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
48. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
49. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
50. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
51. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
52. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
53. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>

Aprel, 2025-Yil

54. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>
55. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
56. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
57. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
58. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
59. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
60. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
61. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
62. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
63. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O`QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
64. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>

Aprel, 2025-Yil

65. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH